

OLIY MUSIQA TA'LIMIDA TALABA XORMEYSTERLARIDA DIRIJYORLIK TARJIMASINI RIVOJLANTIRISH UCHUN METODOLOGIK ASOSI

G. Sh. Qobilova, O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: xor san'atining zamonaviy taraqqiyoti dirijyor-xormeysterning kasbiy tayyorgarligiga yuqori talablar qo'yadi. Musiqa ta'limini modernizatsiyalash sharoitida talabalarda asarlarni mustaqil badiiy talqin qilish qobiliyatini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, pedagogik amaliyotda talqin tafakkurini rivojlantirishdan ko'ra texnik tayyorgarlikka ko'proq e'tibor qaratilayotgani kuzatilmoqda. Bu esa ijro jarayonining qoliplashuviga va badiiy ifodaviylikning pasayishiga olib keladi, bu esa mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

MAQSAD: ishning maqsadi xormeyster-talabalarda dirijyorlik talqinini shakllantirishning metodik tamoyillarini ishlab chiqish va nazariy jihatdan asoslab berishdir. Tadqiqot doirasida talqin tuzilmasini hamda xor asarini o'zlashtirish bosqichlarini tahlil qilish bilan bog'liq vazifalar hal etiladi. Dirijyorlik ishorasining ifoda vositasi sifatidagi rolini aniqlashga alohida e'tibor qaratiladi. Natijada talqin malakalarini shakllantirishning samarali pedagogik modeli yaratiladi.

MATERIAL VA METODLAR: tadqiqotning metodologik asosini tizimli va faoliyatga yondashuvlar tashkil etadi. Mazkur ishda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatish, umumlashtirish hamda qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanildi. Tadqiqotning amaliy qismi talabalar xor jamoasi bilan ishlash bo'yicha ko'p yillik tajribaga tayanadi. Bu dirijyorlik ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos jihatlarini aniqlash va samarali uslubiy vositalarni belgilab olish imkonini berdi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: tadqiqot natijasida dirijyorlik talqinini shakllantirishning mualliflik uch bosqichli modeli ishlab chiqildi. Birinchi bosqich — tahliliy-semantik bosqich — asar mazmunini anglab yetishga yo'naltirilgan. Ikkinchi bosqich — kinestetik-ifodaviy bosqich — musiqiy obrazni dirijyorlik ishorasiga ko'chirish bilan bog'liq. Uchinchi — refleksiv bosqich esa o'z-o'zini nazorat qilish va shaxsiy faoliyatni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlaydi. Ushbu modelning o'quv jarayoniga tatbiq etilishi dirijyorlik harakatlarining anglanganlik darajasi oshganini, ansambl sadolanishi yaxshilanganini va talabalarning mustaqilligi rivojlanganini ko'rsatdi. Qiyosiy tahlil dirijyorlik ishorasining asarning badiiy g'oyasiga yanada aniqroq mos kelishini tasdiqladi.

XULOSA: o'tkazilgan tadqiqot musiqa ta'limi tizimida dirijyorlik talqinini shakllantirish muammosining dolzarbligini tasdiqlaydi. Ishlab chiqilgan model yuqori samaradorlikni namoyon etib, talabalarning kasbiy sifatlarini har tomonlama rivojlantirishga ko'maklashadi. Uning qo'llanilishi yaxlit badiiy tafakkurni shakllantirishni va bo'lajak dirijyor-xormeysterlarni tayyorlash sifatini oshirishni ta'minlaydi. Olingan natijalar taklif etilgan uslubiyatni ta'lim amaliyotida keng qo'llash uchun tavsiya etish imkonini beradi.

KALIT SO'ZLARI: xor dirijyorligi, dirijyorlik talqini, dirijyorlik ishorasi, xormeyster, o'qitish metodikasi, musiqiy ta'lim.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИРИЖЁРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ У СТУДЕНТОВ-ХОРМЕЙСТЕРОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г. Ш. Кобилова, Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современное развитие хорового искусства предъявляет высокие требования к профессиональной подготовке дирижёра-хормейстера. В условиях модернизации музыкального образования особую значимость приобретает формирование у студентов способности к самостоятельной художественной интерпретации произведений. Вместе с тем в педагогической практике часто наблюдается преобладание технической подготовки над развитием интерпретационного мышления. Это приводит к формализации исполнительского процесса и снижению художественной выразительности, что определяет актуальность данного исследования.

ЦЕЛЬ: целью работы является разработка и теоретическое обоснование методических принципов формирования дирижёрской интерпретации у студентов-хормейстеров. В рамках исследования решаются задачи, связанные с анализом структуры интерпретации и этапов освоения хорового произведения. Особое внимание уделяется выявлению роли дирижёрского жеста как выразительного средства. Итогом является создание эффективной педагогической модели формирования интерпретационных умений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методологическую основу исследования составляют системный и деятельностный подходы. В работе применялись методы анализа научной литературы, педагогического наблюдения, обобщения и сравнительного анализа. Практическая часть исследования базируется на многолетнем опыте работы со студенческим хоровым коллективом. Это позволило выявить особенности формирования дирижёрских навыков и определить эффективные методические приёмы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: в результате исследования разработана авторская трёхуровневая модель формирования дирижёрской интерпретации. Первый уровень — аналитико-смысловой — направлен на осмысление содержания произведения. Второй уровень — кинестетико-выразительный — связан с переводом музыкального образа в дирижёрский жест. Третий уровень — рефлексивный — обеспечивает развитие самоконтроля и анализа собственной деятельности. Внедрение данной модели в учебный процесс показало повышение осознанности дирижёрских действий, улучшение ансамблевого звучания и развитие самостоятельности студентов. Сравнительный анализ подтвердил более точное соответствие дирижёрского жеста художественному замыслу произведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проведённое исследование подтверждает актуальность проблемы формирования дирижёрской интерпретации в системе музыкального образования. Разработанная модель демонстрирует высокую эффективность и

способствует комплексному развитию профессиональных качеств студентов. Её применение обеспечивает формирование целостного художественного мышления и повышение качества подготовки будущих дирижёров-хормейстеров. Полученные результаты позволяют рекомендовать предложенную методику для широкого использования в образовательной практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоровое дирижирование, дирижёрская интерпретация, дирижёрский жест, хормейстер, методика обучения, музыкальное образование.

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR DEVELOPING CONDUCTING INTERPRETATION IN STUDENT CHOIRMASTERS IN HIGHER MUSIC EDUCATION

G. Sh. Kobilova, State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the contemporary development of choral art places high demands on the professional training of choral conductors. In the context of modernizing music education, fostering students' capacity for independent artistic interpretation of musical works has become particularly significant. At the same time, pedagogical practice often reveals a predominance of technical training over the development of interpretive thinking. This leads to a formalization of the performance process and a reduction in artistic expressiveness, which underscores the relevance of this study.

OBJECTIVE: the objective of this work is to develop and theoretically substantiate methodological principles for the formation of conducting interpretation in choral conducting students. The study addresses tasks related to analyzing the structure of interpretation and the stages of mastering a choral work. Particular attention is given to identifying the role of the conductor's gesture as a means of expression. The result is the creation of an effective pedagogical model for developing interpretive skills.

MATERIALS AND METHODS: the methodological basis of the study is a combination of systemic and activity-based approaches. The research employed methods of scientific literature review, pedagogical observation, generalization, and comparative analysis. The practical part of the study is based on many years of experience working with a student choir. This allowed us to identify the characteristics of conducting skill formation and determine effective methodological techniques.

RESULTS AND DISCUSSION: as a result of the research, the author's proprietary three-level model for developing conducting interpretation was created. The first level, analytical-semantic, is aimed at comprehending the work's content. The second level, kinesthetic-expressive, involves translating the musical image into a conducting gesture. The third level, reflexive, fosters the development of self-monitoring and analysis of one's own performance. The implementation of this model in the educational process showed an increase in the deliberateness of conducting actions, an improvement in ensemble sound, and the development of student autonomy. Comparative analysis confirmed a more precise correspondence between the conducting gesture and the artistic intent of the work.

CONCLUSION: this study confirms the relevance of the problem of developing conducting interpretation within the music education system. The developed model demonstrates high efficacy and promotes the comprehensive development of students' professional skills. Its application ensures the formation of holistic artistic thinking and improves the quality of training for future choral conductors. The results obtained allow for the recommendation of the proposed methodology for widespread use in educational practice.

KEYWORDS: choral conducting, conducting interpretation, conductor's gesture, choirmaster, teaching methodology, music education.

Современное развитие хорового искусства предъявляет высокие требования к профессиональной подготовке дирижёра-хормейстера. В условиях модернизации высшего музыкального образования особую значимость приобретает формирование у студентов способности к самостоятельной художественной интерпретации хоровых произведений [1].

Исследование педагогической практики в консерватории показывает, что в образовательном процессе нередко возникает перекоп: внимание к техническому мастерству преобладает над развитием интерпретационного мышления студентов. Это ведёт к формированию формального исполнительского подхода, при котором теряется выразительность и обедняется художественное содержание произведения.

В связи с этим возникает необходимость разработки методических подходов, направленных на формирование дирижёрской интерпретации как целостного процесса.

Целью исследования является разработка и теоретическое обоснование методических принципов формирования дирижёрской интерпретации у студентов-хормейстеров.

Задачи работы:

1. Раскрыть и систематизировать структуру дирижёрской интерпретации.
2. Охарактеризовать этапы освоения хорового произведения.
3. Показать значение дирижёрского жеста как выразительного средства.
4. Создать авторскую модель формирования интерпретационных умений у студентов-хормейстеров.

Научная новизна заключается в разработке авторской трёхуровневой модели формирования дирижёрской интерпретации, включающей аналитико-смысловую, кинестетико-выразительный и рефлексивный уровни. В отличие от традиционных подходов, акцентирующих преимущественно технические аспекты дирижирования, предложенная модель ориентирована на формирование целостного интерпретационного мышления студентов.

Проблемы хорового дирижирования и интерпретации широко представлены в научной литературе. В работах исследователей рассматриваются вопросы

техники дирижирования, художественной выразительности и исполнительской практики [1; 3]. Особое внимание уделяется взаимосвязи жеста и звучания, а также процессу формирования художественного образа [4].

Однако методические аспекты формирования интерпретационного мышления студентов остаются недостаточно разработанными, что обуславливает актуальность настоящего исследования [5].

Методологическую основу составляют системный и деятельностный подходы. В работе использованы методы анализа, обобщения, педагогического наблюдения и сравнительного анализа.

Практическая база исследования включает многолетнюю работу автора со студенческим хоровым коллективом консерватории, в ходе которой проводилось наблюдение за процессом формирования дирижёрских навыков.

Дирижёрская интерпретация представляет собой процесс творческого осмысления музыкального произведения, направленный на раскрытие его художественного содержания [4]. Она включает аналитический, технический и художественный компоненты.

Формирование интерпретации осуществляется поэтапно:

1. Аналитический этап — изучение партитуры и текста [1].
2. Художественный этап — формирование образа и драматургии [3].
3. Технический этап — реализация замысла через дирижёрский жест [2].

Дирижёрский жест является основным средством передачи художественного замысла исполнителям. Его выразительные возможности напрямую связаны с уровнем осознанности дирижёра [3].

В практике работы со студенческим хором консерватории установлено, что развитие осмысленного жеста способствует улучшению ансамблевого звучания и интонационной точности.

На основе педагогического опыта разработана следующая модель:

I уровень — аналитико-смысловой

Включает анализ произведения и словесное описание художественного образа. В практике обучения данный приём позволяет студентам глубже осмыслить содержание произведения.

II уровень — кинестетико-выразительный

Предполагает перевод музыкального содержания в двигательную форму. Применяются упражнения «жест без звука», замедленное дирижирование, синхронизация дыхания.

В ходе работы со студенческим хором отмечено, что данные упражнения способствуют формированию внутреннего слуха и координации движений.

III уровень — рефлексивно-интерпретационный

Направлен на развитие самоконтроля. Используются видеозаписи репетиций, их анализ и самооценка.

Практика показывает, что данный этап способствует формированию устойчивых профессиональных навыков.

В результате внедрения предложенной методики выявлено:

- повышение осознанности дирижёрских действий;
- улучшение ансамблевого звучания;
- развитие самостоятельности студентов.

Сравнительный анализ показал более высокий уровень соответствия жеста художественному замыслу.

В заключение можно отметить, что проведённое исследование подтвердило актуальность проблемы формирования дирижёрской интерпретации у студентов-хормейстеров в условиях современного музыкального образования. Анализ педагогической практики показал, что существующий дисбаланс между технической подготовкой и развитием интерпретационного мышления требует пересмотра подходов к обучению дирижированию.

В ходе работы были решены поставленные задачи: раскрыта структура дирижёрской интерпретации, определены этапы работы над хоровым произведением, показана роль дирижёрского жеста как выразительного средства, а также разработана авторская модель обучения.

Предложенная трёхуровневая модель (аналитико-смысловой, кинестетико-выразительный и рефлексивный уровни) показала свою эффективность в практике работы со студенческим хором. Её применение способствует более осознанному выполнению дирижёрских действий, развитию интерпретационного мышления и формированию целостного художественного подхода к исполнению.

Результаты работы показали улучшение ансамблевого звучания, повышение интонационной точности и развитие самостоятельности студентов. Также наблюдается более точное соответствие дирижёрского жеста художественному замыслу произведения.

Таким образом, разработанная методика может быть использована в образовательном процессе консерваторий и других музыкальных учебных заведений с целью повышения качества подготовки будущих дирижёров-хормейстеров.

Формирование дирижёрской интерпретации является ключевым элементом подготовки хормейстера. Предложенная авторская модель обеспечивает комплексное развитие студентов и может быть эффективно использована в системе высшего музыкального образования.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Апраксина, О. А. Хоровое дирижирование : учеб. пособие / О. А. Апраксина. — М. : Музыка, 2010. — 224 с.
2. Егоров, А. А. Теория и практика хорового искусства / А. А. Егоров. — СПб. : Лань, 2015. — 256 с.
3. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: теория и практика / В. Л. Живов. — М. : Академия, 2008. — 192 с.

4. Холопова, В. Н. Музыкальная интерпретация : учеб. пособие / В. Н. Холопова. — М. : Композитор, 2012. — 176 с.
5. Соколов, В. Г. Работа с хором : учеб. пособие / В. Г. Соколов. — М. : Музыка, 2009. — 160 с.

